

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Instituto de Estudios de Posgrado

Máster Universitario en Salud Pública Veterinaria

Campus Internacional Agroalimentario ceiA3

Trabajo Fin de Máster

Trabajo de Investigación

Evaluación de las condiciones higiénico- sanitarias y seguridad microbiológica durante la elaboración de quesos artesanales de leche cruda

Evaluation of hygienic-sanitary conditions and microbiological safety
in the elaboration of artisanal raw milk cheeses

Autor/a: Olga María Bonilla Luque

Director/a: Antonio Valero Diaz

Codirector/a: Arícia Mara Melo Possas

07/07/2021

Firma del autor/a

DOCUMENTO 7. INFORME DEL DIRECTOR PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

El tutor/Director del TFM deberá dar su visto bueno para que el trabajo pueda ser defendido. Si el trabajo ha sido cotutelado por un segundo director este informe deberá presentarse por duplicado.

D. Antonio Valero Díaz profesor titular del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba, y director del trabajo y Dña. Aricia Mara Melo Possas, co-directora del trabajo presentado por Dña. Olga María Bonilla Luque, NIF 46069992A, bajo el Título “Evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias y seguridad microbiológica durante la elaboración de quesos artesanales de leche cruda”.

INFORMA

Que el trabajo presentado Si No Reúne los requisitos para su lectura y defensa, estando adaptado en contenido, profundidad y duración a la asignación de créditos ECTS del Plan de Estudios del Máster en Salud Pública Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

En Córdoba a 07 de Julio de 2021

Fdo. Antonio Valero Díaz

Fdo. Aricia Mara Melo Possas

Índice general

Índice de Figuras	1
Índice de Tablas	2
Introducción	5
Objetivos/Pregunta de investigación	7
Hipótesis	8
Material y Métodos	8
Descripción de las industrias de queso artesanales	8
Recogida de muestras	9
Análisis microbiológico de muestras	10
Aislamiento e identificación de microorganismos	12
Análisis físico-químicos de muestras	12
Tratamiento de datos y análisis estadístico	14
Resultados y Discusión	14
Evaluación microbiológica de leche cruda de cabra	14
Evaluación microbiológica de quesos elaborados con leche cruda de cabra	17
Condiciones higiénicas de superficies en contacto con alimentos	21
Identificación de aislados	24
Limitaciones	28
Conclusiones	28
Conclusions	29
Bibliografía	31

Índice de Figuras

FIGURA 1- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN QUESERA MUESTREADA EN EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTOR A. LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA SUPERFICIES DE CONTACTO CON ALIMENTOS SE MUESTRAN REPRESENTADOS CON EL SÍMBOLO (?) EN FUNCIÓN DE LA SIGUIENTE ENUMERACIÓN: (1) TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA; (2) CUBA DE FERMENTACIÓN; (3) ZONA DE PREMOLDE; (4) CINTA TRANSPORTADORA I; (5) CINTA TRANSPORTADORA II; (6) TANQUE DE SALMUERA; (7) MOLDE LIMPIO; (8) CORTADORA; (9) CAJA DE ALMACENAMIENTO DURANTE MADURACIÓN Y OREO Y (10) MANOS DEL MANIPULADOR.....10

FIGURA 2- DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN QUESERA MUESTREADA EN EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTOR B. LOS PUNTOS DE MUESTREO PARA SUPERFICIES DE CONTACTO CON ALIMENTOS SE MUESTRAN REPRESENTADOS CON EL SÍMBOLO (?) EN FUNCIÓN DE LA SIGUIENTE ENUMERACIÓN: (1) TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA; (2) CUBA DE FERMENTACIÓN; (3) TANQUE DE SALMUERA; (4) CÁMARA DE MADURACIÓN; (5) CAJAS DE ALMACENAMIENTO; (6) MESA LIMPIA; (7) MANOS DEL MANIPULADOR; (8) BÁSCULA; (9) CORTADORA Y (10) CÁMARA DE OREO.....10.

FIGURA 3- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DE LECHE CRUDA DE CABRA PARA LOS PRODUCTORES A Y B.....15

FIGURA 4- MAPA DE CALOR INDICANDO LOS GRUPOS HOMOGÉNEOS DE MUESTRAS DE QUESO DEL PRODUCTOR A, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS. L1, L2 Y L3 REPRESENTAN EL LOTE 1, 2 Y 3 RESPECTIVAMENTE, MIENTRAS QUE M1-M5 REPRESENTAN LAS 5 MUESTRAS ANALIZADAS EN CADA LOTE.....18

FIGURA 5- PREVALENCIAS (%) DE LOS GRUPOS MICROBIANOS IDENTIFICADOS POR LA TÉCNICA DE MALDI-TOF PARA AISLADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS EN EL PRODUCTOR A.25

FIGURA 6-PREVALENCIAS (%) DE LOS GRUPOS MICROBIANOS IDENTIFICADOS POR LA TÉCNICA DE MALDI-TOF PARA AISLADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS EN EL PRODUCTOR B.....26

Índice de Tablas

TABLA 1- NORMAS ISO, PROTOCOLOS Y MEDIOS DE CULTIVOS UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS.....	13
TABLA 2- RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS OBTENIDOS PARA MUESTRAS DE LECHE CRUDA PROCEDENTES DE LOS PRODUCTORES A Y B (LOG UFC/ML).....	15
TABLA 3- RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS PARA MUESTRAS DE QUESO ELABORADO POR EL PRODUCTOR A (LOG UFC/ML).....	17
TABLA 4- RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS PARA MUESTRAS DE QUESO ELABORADO POR EL PRODUCTOR B (LOG UFC/ML)	19
TABLA 5- RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS (UFC/CM2) DE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS ANALIZADAS EN LAS MUESTRAS DEL PRODUCTOR A.....	21
TABLA 6- RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS (UFC/CM2) DE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS EN LAS MUESTRAS DEL PRODUCTOR B.	22

Resumen

Bajo una tendencia de industrialización del sector quesero, el interés del consumidor actual por el producto quesero tradicional se ha visto especialmente incrementado. La evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias en la producción quesera artesanal resulta fundamental para la protección de las propiedades y autenticidad que les caracteriza. En el presente estudio se procedió a la evaluación de la calidad y seguridad alimentaria de dos industrias de elaboración artesanal de queso de leche cruda de cabra, localizadas en Andalucía (España). Los resultados revelaron mayores concentraciones microbiológicas de aerobios mesófilos totales, coliformes totales, *Staphylococcus* spp., bacterias ácido lácticas y mohos y levaduras en materia prima del productor A, pero menores en producto final con respecto al productor B. Los análisis microbiológicos de ambas plantas queseras revelaron que las superficies de cintas transportadoras, cortadoras y tanques de almacenamiento de salmuera y de la leche cruda requerían la optimización de los protocolos de higiene y desinfección aplicados. Además, se identificó la presencia de *Staphylococcus aureus* en muestras procedentes de ambas empresas, mostrando la elevada incidencia de este patógeno en quesos artesanales. Los resultados obtenidos en este estudio son de gran utilidad para la identificación de factores de riesgo asociados a la contaminación microbiana durante la elaboración de quesos artesanales.

Palabras clave: queso tradicional; contaminación cruzada; salud pública; seguridad alimentaria; patógenos de transmisión alimentaria, *Staphylococcus aureus*.

Abstract

The interest of consumers for traditional cheeses has been increasing on the basis of an industrialization of the cheese sector. The evaluation of hygienic-sanitary conditions of these products is essential as microorganisms contributes to their organoleptic properties and authenticity. A microbiological survey was performed in two artisan factories of raw goat milk cheeses, namely A and B, located in Andalusia (Spain), in terms of quality and food safety. The results showed higher total aerobic mesophilic, total coliform, *Staphylococcus* spp., lactic acid bacteria and yeasts and moulds counts in raw milk provided by factory A, while counts observed in cheeses provided by factory A were lower in comparison with cheeses from factory B. The microbiological evaluation of food-contact surfaces of both producers showed higher microbial loads on conveyor belts, cutters and brine and raw milk tanks, indicating that optimized hygienic and disinfection protocols are needed. In addition, the presence of *Staphylococcus aureus* strains was confirmed in samples from both factories, elucidating the high incidence of this pathogen on artisan cheeses. Finally, the results obtained in this study are very useful for the identification of risk factors associated with microbial contamination during the production of artisan cheeses.

Keywords: artisanal cheese; cross-contamination; public health; food safety; foodborne pathogens, *Staphylococcus aureus*.

Introducción

El mercado quesero en la Unión Europea (UE) representa el 57% de la producción mundial (FAO, 2019). La creciente demanda y aumento de consumo de quesos en las últimas décadas ha supuesto una creciente industrialización del sector quesero. Sin embargo, paralelamente y de forma particular, se observa una creciente tendencia en la producción y en el consumo de quesos de elaboración artesanal en los últimos años, además del aumento significativo del número de queserías artesanales (Constanzo et al., 2020; Cruz Maceín et al., 2019). Este hecho resulta paralelo al creciente interés del consumidor por la comida tradicional y el auge del comercio de proximidad (Bryla, 2015; Boncinelli et al., 2017).

A la hora de categorizar un producto como “*artesanal*”, se han establecido una serie de condiciones (Garanti & Berberoglu, 2018; Guerrero et al., 2009), tales como (1) proceso de elaboración en un área geográfica concreta; (2) aplicación de fórmula original de elaboración, utilización de ingredientes, materias primas y proceso de producción vinculados a una región concreta; (3) tradición comercial de al menos 50 años y (4) pertenencia a la cultura histórica gastronómica regional. Al mismo tiempo, estos productos deben sufrir adaptaciones a los nuevos retos del mercado como cambios en las tendencias y hábitos de consumo, demanda de productos saludables, continuo incremento de productos industrializados y evolución en criterios de seguridad alimentaria y cumplimiento de la legislación vigente (Boncinelli et al., 2017). Bajo esta perspectiva, el reto para los productores artesanales se centra en encontrar el equilibrio entre innovación y tradición, a menudo difícil de combinar dado la aparente pérdida de autenticidad del carácter tradicional (Jordana, 2000).

Las principales propiedades organolépticas y nutricionales, que tanta identidad propia aportan a los quesos artesanales vienen determinadas por su diversidad microbiana, ya que muchos de estos alimentos son fermentados (Costanzo et al., 2020). Esta última, a su vez, viene definida principalmente por las materias primas utilizadas para su elaboración, así como las condiciones ambientales de proceso.

Dentro de la amplia variedad de alimentos artesanales existentes en el mercado, los quesos ocupan sin duda una posición de privilegio debido fundamentalmente a sus apreciadas cualidades organolépticas y nutricionales. En quesos artesanales elaborados con leche cruda, dada la ausencia de tratamiento térmico de la misma, la actividad proteolítica y lipolítica de la microflora y enzimas inherentes de la leche, afectarán a las características bioquímicas y sensoriales de estos productos, y a su vez a sus propiedades sensoriales y valor nutricional, en consecuencia, aportando una identidad propia al producto (Costanzo et al., 2020; Camargo et

al., 2020; González-Córdova et al., 2016 y Gontijo et al., 2020). En este sentido, una parte significativa de la población consumidora considera que la utilización de leche cruda para la producción de quesos resulta más saludable como representación de la tradición gastronómica local (Costanzo et al., 2020). Por otra parte, los beneficios para la salud sobre el uso de leche cruda han sido muy cuestionados (Salazar et al., 2020; Alegbeleye et al., 2018).

La contaminación microbiana en quesos de elaboración artesanal ha sido identificada como un factor de riesgo para la salud pública, especialmente para quesos tradicionales elaborados con leche cruda (Belli et al., 2013). De hecho, el uso de leche cruda ha sido relacionado como un vehículo de transmisión de patógenos implicados en toxiinfecciones alimentarias asociadas al consumo de queso (Currie et al., 2018; Robinson et al., 2020; Yoon et al., 2016). En consecuencia los quesos elaborados con leche cruda han sido asociados a toxiinfecciones alimentarias causadas por *Listeria monocytogenes* (Acciari et al., 2016), *Staphylococcus aureus* (Sophia Johler et al., 2015), *Salmonella* spp. (Robinson et al., 2020) o *Escherichia coli* O157:H7 (Currie et al., 2018; McCollum et al., 2012). De entre todos ellos, *L. monocytogenes* representa uno de los patógenos de mayor repercusión en alimentos listos para el consumo (RTE) donde se incluyen quesos elaborados con leche cruda, dado su alta tasa de mortalidad (Camargo et al., 2018). En 2018, este patógeno presentó una incidencia del 0,8% en quesos elaborados con leche cruda o sometidos a bajo tratamiento térmico (EFSA, 2019).

La aparición de patógenos transmitidos por los alimentos y variabilidad asociada a los métodos de producción de los productos finales son problemas interconectados y pueden ser causados por el uso de materias primas contaminadas, unas condiciones de higiene y saneamiento deficientes, una fermentación defectuosa, una re-contaminación posterior al proceso de elaboración, la utilización de variables inadecuadas del proceso de fabricación, los cambios en los protocolos de fabricación para enfrentar situaciones inesperadas, y la falta de controles de calidad de materias primas, proceso y/o producto (Oliveira et al., 2016; D'Amico & Donnelly, 2010; Lourenco et al., 2020; Metz et al., 2020 y McCollum et al., 2012).

La presencia de focos de contaminación de microorganismos alterantes o patógenos transmitidos por alimentos puede conllevar procesos de re-contaminación o contaminación cruzada. Este hecho debe ser también considerado para aquellas producciones artesanales que utilicen leche pasteurizada, dado que algunas toxiinfecciones alimentarias se han asociado al consumo de quesos tras procesos de pasteurización de la leche (Magalhães et al., 2015; Castro et al., 2012). En este sentido, el desarrollo y optimización de Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Planes Generales de Higiene (PGH) y establecimiento de Sistemas de Análisis de

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) deben constituir las herramientas básicas para el control de la seguridad microbiológica de este tipo de industrias a pequeña escala. En este tipo de productores queseros tradicionales, la difusión y aplicación de normas en criterios de calidad y seguridad ha sido menos efectiva que en industrias a mayor escala, aun debiendo ser esenciales (Belli et al., 2013). El riesgo de aparición de toxiinfecciones alimentarias transmitidas por estos productos supone una preocupación para las autoridades, como un problema para la salud pública, y para los productores artesanales, como una forma de impacto severo en la demanda del consumidor e imagen de estos productos (Hussain & Dawson, 2013).

Actualmente, la calidad y seguridad en la producción quesera tradicional ha despertado el interés de pequeños productores queseros, especialmente en aquellos de quesos de leche cruda (Lourenco et al., 2020). En 2016, el desarrollo del manual “*European Guide for Good Hygiene Practices in the production of artisanal cheese and dairy products*” llevado a cabo por la asociación “*Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network (FACEnetwork)*” representa un ejemplo reciente del esfuerzo de diseminación y preocupación por la mejora de la calidad y seguridad alimentaria de los quesos artesanales.

Por todo ello, la importancia de estos productos tradicionales como legado cultural debe promocionarse y protegerse. La designación de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) a través del Reglamento Europeo (CE) 1151/2012, pueden considerarse un ejemplo de autenticidad y reconocimiento de estos productos. El consumidor relaciona estos estándares con la calidad del producto y para satisfacerlos, la generación de conocimiento sobre estos productos locales en criterios de seguridad alimentaria y calidad microbiológica resulta fundamental (Silvestri et al., 2020).

Objetivos/Pregunta de investigación

En el presente Trabajo Fin de Máster se procedió a realizar una evaluación de la producción artesanal de dos plantas queseras en España, mediante la consecución de los siguientes objetivos:

- i) Determinar la calidad microbiológica de la leche cruda de cabra utilizada para la elaboración de queso artesanal curado de cabra, así como la caracterización microbiológica del producto final;
- ii) Relacionar las características microbiológicas de la materia prima con las características del queso artesanal de cabra curado;

- iii) Interpretar la variabilidad microbiológica entre muestras de leche y queso de un mismo lote y entre diferentes lotes de producción;
- iv) Determinar la carga microbiana de superficies de contacto, ambiente de procesamiento y;
- v) Investigar la presencia de patógenos en materias primas y quesos utilizadas en la elaboración de quesos artesanales.

Hipótesis

La producción de alimentos artesanales ha ido incrementándose en los últimos años debido a una mayor demanda por parte de los consumidores de alimentos regionales y de calidad. Sin embargo, los recursos y métodos de producción no son lo suficientemente automatizados y estandarizados, encontrando elevada variabilidad en la calidad y uniformidad del producto final. Las limitaciones en la comercialización, distribución y estrategias de marketing, entre otros aspectos, crean la necesidad del aumento de conocimiento de estos productos artesanales con el fin de expandirse a nuevos mercados y ser competitivos frente a ellos. La hipótesis en la que se basa el presente Trabajo Fin de Máster se basa en el seguimiento de las condiciones de producción, así como del estado higiénico-sanitario, de las industrias artesanales, sus productos finales y materias primas utilizadas para su elaboración. El estudio de este tipo de productos artesanales, en nuestros criterios de calidad y seguridad alimentaria, permitiría establecer mejoras y definir los retos que deben conseguirse para una mayor diferenciación en las producciones, revalorización y reconocimiento de autenticidad de sus productos.

Material y Métodos

Descripción de las industrias de queso artesanales

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias en dos industrias elaboradoras de queso artesanal (productor A y B), localizadas en Andalucía, concretamente en el parque natural de los Montes de Málaga y en la comarca de la Alpujarra. Las industrias fueron seleccionadas en base a su disposición a participar en el estudio, al tipo de leche utilizada y a las condiciones del proceso de elaboración que debían cumplir con los requisitos de producción artesanal. El productor A presentó una mayor capacidad de producción diaria de queso que el productor B. Las instalaciones del productor A se dividieron en las siguientes zonas: (A) recepción de la leche cruda y almacenamiento en

tanques; (B) zona de transformación de queso; (C) zona de salado; (D) cuarto de almacenamiento y maduración; (E) zona de corte y envasado; y (F) zona de almacenamiento de producto final. El productor B presenta una zona común de recepción, almacenamiento de leche y producción de queso (A); cuarto de maduración (B); zona de envasado (C); y almacenamiento de producto final, que está vinculado a una zona de venta al público (D). Ambos productores obtienen la leche a través de ganaderías locales de la zona.

Recogida de muestras

Para la realización de este estudio se ha llevado a cabo seis visitas independientes a ambas empresas, en los periodos comprendidos entre febrero y diciembre de 2020, correspondiéndose con tres visitas por industria. En total, se han recogido 116 muestras procedentes de superficies (n = 56), leche cruda (n = 30) y quesos de leche cruda como producto final (n = 30).

El muestreo incluyó aproximadamente 10 superficies en contacto con alimentos (FCS). Una vez realizada una visita inicial de prospección, se realizó un diagrama de ambas industrias para la posterior selección de las zonas de muestreo (Figura 1 y 2). Para poder verificar las condiciones higiénico-sanitarias de las industrias, las muestras se recogieron antes del comienzo de la elaboración, y justo tras la limpieza y desinfección de las superficies. Las zonas de muestreo se seleccionaron en base a su consideración como puntos potenciales de contaminación o transferencia de microorganismos durante la elaboración. Para la toma de muestras se procedió a utilizar torundas estériles previamente humedecidas en una solución de agua de peptona tamponada al 0,1 % tomando un área total de 10 cm² aprox., incluyendo zonas de difícil acceso y limpieza.

Con respecto a las muestras de alimentos se tomaron cinco muestras de leche cruda (80-100 mL) por visita, las cuales se recogieron en contenedores estériles de polipropileno directamente del tanque de almacenamiento tras la recepción de la misma. A su vez, se recogieron cinco muestras de producto final (quesos de leche cruda envasados al vacío) correspondientes al mismo lote, obteniéndose finalmente tres lotes por industria.

Las muestras se almacenaron en contenedores isoterms en refrigeración (~4° C) y se transportaron al laboratorio del Dpto. de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba para la realización de los análisis, los cuales fueron realizados en un tiempo inferior a 24h tras la recogida de las muestras.

Figura 1- Distribución de la planta de producción quesera muestreada en el estudio correspondiente al productor A. Los puntos de muestreo para superficies de contacto con alimentos se muestran representados con el símbolo (?) en función de la siguiente enumeración: (1) Tanque de almacenamiento de leche cruda; (2) Cuba de fermentación; (3) Zona de premolde; (4) Cinta transportadora I; (5) Cinta transportadora II; (6) Tanque de salmuera; (7) Molde limpio; (8) Cortadora; (9) Caja de almacenamiento durante maduración y oreo y (10) Manos del manipulador.

Figura 2- Distribución de la planta de producción quesera muestreada en el estudio correspondiente al productor B. Los puntos de muestreo para superficies de contacto con alimentos se muestran representados con el símbolo (?) en función de la siguiente enumeración: (1) Tanque de almacenamiento de leche cruda; (2) Cuba de fermentación; (3) Tanque de salmuera; (4) Cámara de maduración; (5) Cajas de almacenamiento; (6) Mesa limpia; (7) Manos del manipulador; (8) Báscula; (9) Cortadora y (10) Cámara de oreo.

Análisis microbiológico de muestras

Una vez recibidas las muestras, se procedió a la realización de los diferentes análisis microbiológicos, en función del tipo de muestra y grupo microbiano.

Las muestras procedentes de superficies fueron analizadas para la determinación de Aerobios Mesófilos Totales (AMT), coliformes totales, enterobacterias, *Staphylococcus* spp., *S. aureus* y *L. monocytogenes*, siguiendo los procedimientos indicados en la Tabla 1. Los resultados se expresaron en UFC/cm². La detección de *L. monocytogenes* en superficies se llevó a cabo por la norma ISO 11290-1/2. Para ello, las torundas se enriquecieron en tubos de 4 mL de caldo Fraser semi (Oxoid) durante 24h a 30° C. Posteriormente, se tomaron 100 µL y se sembraron manualmente en superficie en placas de medio selectivo para *L. monocytogenes* (agar Oxford y Ottaviani and Agosti (ALOA), Oxoid). Paralelamente, se tomaron otros 100 µL y se transfirieron a tubos de 10 mL de caldo Fraser Completo (Oxoid), incubándose a 37° C durante 48h. Por último, se repitió la siembra en superficie a partir de los tubos de Fraser Completo en agar Oxford y ALOA. Las placas se incubaron a 37° C durante 24h.

Las muestras de leche cruda de cabra y queso de leche cruda fueron analizadas para la determinación de AMT, mohos/levaduras, bacterias ácido-lácticas (BAL), coliformes totales, enterobacterias, *E. coli* O157:H7, *Salmonella* spp., *S. aureus* y *L. monocytogenes*. La preparación de las muestras para análisis consistió en tomar 10 mL de leche o 10 g de la muestra de queso suspendiéndose en 90 mL de agua de peptona tamponada al 0,1 % utilizando un diluidor gravimétrico (IUL Instruments ®, Barcelona). Posteriormente, la mezcla se homogenizó en un Stomacher (IUL Instruments ®, Barcelona) durante 60 segundos. Se llevaron a cabo diluciones seriadas en tubos de 9 mL de solución salina (0,85% v/v), sembrándose por duplicado en los medios de cultivo correspondientes. La siembra se realizó a través de un sembrador de placas en espiral (Spiral Plater EDDY JET, IUL Instruments®, Barcelona). Transcurrido el periodo de incubación, se realizó un recuento de colonias mediante el sistema de análisis de imagen Flash & Go (IUL Instruments®, Barcelona), expresándose los resultados como log UFC/g o log UFC/mL. En el caso de la determinación de enterobacterias y coliformes totales, se llevó a cabo mediante siembra manual en profundidad, de acuerdo con los procedimientos ISO descritos en la Tabla 1.

Paralelamente, en las muestras analizadas de leche cruda y quesos se procedió a la detección de *L. monocytogenes*, *Salmonella* spp. y *E. coli* O157:H7. Para la detección de *Salmonella* spp., se siguió la norma ISO 6579, la cual consiste en realizar un enriquecimiento de la muestra en agua de peptona tamponada al 0,1 % durante 18h ± 2h a 37° C. Posteriormente, se transfirieron 0,1 mL de la suspensión a tubos de 10 mL de Caldo Rappaport Vassiliadis (RVS, Oxoid), los cuales se incubaron a 41,5° C durante 24h ± 3h. Por último, se procedió a una siembra manual en superficie en placas de agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLS, Oxoid), incubándose a 37° C durante 24h. El procedimiento de análisis para *L. monocytogenes* fue el

mismo que el explicado anteriormente para las muestras de superficies. En relación con la detección de *E. coli* O157:H7 se llevó a cabo una modificación del método ISO 16654 sin separación inmunomagnética. Las muestras se incubaron en Caldo Triptona Soja suplementado con novobiocina (mTSB, Oxoid) durante 6h a 41, 5° C. Posteriormente, se llevó a cabo una siembra manual en superficie en placas de agar McConkey incubándose a 37° C durante 24h.

Aislamiento e identificación de microorganismos

A partir de las placas correspondientes a los medios de cultivo de *L. monocytogenes*, *S. aureus*, *Salmonella* spp. y *Escherichia coli* que dieron un resultado positivo se procedió a la selección de 4-5 colonias presuntivas para su posterior caracterización. Las colonias se purificaron y se resuspendieron en tubos Eppendorf con una solución de TSB + glicerol 50% v/v, y se almacenaron a -80 °C hasta su posterior identificación.

Las colonias fueron identificadas a través del método MALDI-TOF (Ultraflex extreme, Bruker®) por el Servicio Centralizado de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba. Las muestras se prepararon añadiendo de 5 a 10 mg de muestra en un tubo Eppendorf que contenía una solución de agua: etanol (1:3). El proceso de extracción se completó con ácido fórmico y acetonitrilo. Para la identificación se utilizó el software MALDI Biotyper Compass (MBT Compass, Bruker) que compara automáticamente los perfiles de proteínas obtenidos por espectrometría de masas con una base de datos de referencia (MBT Compass Library, Bruker).

Análisis físico-químicos de muestras

Los análisis físico-químicos se realizaron por duplicado en las muestras analizadas de leche cruda y quesos de leche cruda. La determinación de pH se hizo a través de un pHímetro equipado con sonda de líquidos y de penetración para matrices sólidas (Edge multiparameter, Hanna Instruments®), mientras que la a_w se midió a través de un medidor de actividad de agua (AQUALAB Serie 4, MeterFood®). Siguiendo las recomendaciones del fabricante, para verificar la calibración del medidor se utilizaron tres patrones de calibración (Metergroup®): una solución KCl 0,50 mol/kg (0,984 a_w), superior al rango de a_w estándar para el producto analizado (en quesos 0,95- 0,91 a_w); una solución intermedia NaCl 2,33 ml/kg (0,920 a_w) y una solución NaCl 6,00 mol/Kg (0,760 a_w) por debajo al valor esperado.

CALIDAD Y SEGURIDAD QUESOS ARTESANALES

Tabla 1- Normas ISO, protocolos y medios de cultivos utilizados en los análisis microbiológicos.

Microorganismo	Medio	Suplemento del medio	Norma ISO	Método de siembra	Incubación	
					T (°C)	Tiempo (h)
Aerobios mesófilos totales (AMT)	Plate count agar (PCA)		4833-2	Superficie	37	24
<i>Staphylococcus</i> spp.	Baird-Parker Agar (BP)	Egg Yolk Tellurite Emulsion	6888-1	Superficie	37	24-48
Bacterias ácido-lácticas (BAL)	De Man, Rogosa, Sharpe Agar (MRS)		15214	Superficie	30*	72
Hongos y levaduras	Dichloran Rose-Bengal Chloramphenicol (DRBC)	Chloramphenicol Supplement	21527-1	Superficie	30	120
Coliformes totales	Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL)		4832	Siembra en profundidad	30	24
Enterobacterias	Violet Red Bile Glucose Agar (VRBG)		21528-2	Siembra en profundidad	37	24
<i>Salmonella</i> spp.	Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD)		6579	Superficie	37	24
<i>Listeria monocytogenes</i>	Chromogenic Listeria Agar	OCLA Selective Supplement, OCLA Differential Supplement	11290-1	Superficie	37	24-48
<i>Listeria monocytogenes</i>	Listeria Selective Agar	Listeria selective Supplement	11290-1	Superficie	37	24-48
<i>Escherichia coli</i>	Sorbitol MacConkey Agar		16654*	Superficie	37	24

Las normas marcadas como (*) han sido modificadas para su utilización

Tratamiento de datos y análisis estadístico

Los datos obtenidos se exportaron a MS Excel v365 (Microsoft Corporation) donde se procedió a su tratamiento. Se calcularon los principales estadísticos descriptivos (media, desviación estándar) para los recuentos microbianos y parámetros físico-químicos obtenidos. Se llevó a cabo un análisis univariante (ANOVA) para estudiar la existencia de diferencias significativas ($P < 0,05$) entre los tipos de muestras y grupos microbianos analizados. Para ello se utilizó el programa estadístico R Studio (Versión 4.0.0). Se utilizaron las pruebas post-hoc Tukey y T2 de Tamhane como contrastes paramétricos y no paramétricos, respectivamente ($P < 0,05$). Además, para las muestras de queso del productor A, procedentes de lotes con diferentes tiempos de maduración, se llevó a cabo un análisis de conglomerados (análisis “cluster”) para agrupar las observaciones (recuentos microbianos y parámetros físico-químicos) en grupos homogéneos. Dicho análisis se ha realizado utilizándose el paquete de R “*mclust*” (Fraleley et al., 2020).

Resultados y Discusión

Evaluación microbiológica de leche cruda de cabra

En primer lugar, se describen los resultados obtenidos acerca de los análisis microbiológicos de las muestras de leche cruda de cabra.

Los resultados de la evaluación microbiológica realizada en leche cruda de cabra para los productores A y B revelaron diferencias significativas entre muestras de diferentes lotes de producción ($P < 0,05$), tal y como se muestra en la Tabla 2.

Los recuentos microbianos de muestras de leche cruda del productor A fueron más elevados y presentaron mayor variabilidad respecto a los recuentos de las muestras del productor B (Figura 3 y Tabla 2). En este sentido, debería tenerse en cuenta que la leche utilizada por el productor A para la elaboración de quesos tiene su origen en diferentes granjas caprinas de la zona, mientras que la leche del productor B procede de una única granja.

Tabla 2- Resultados microbiológicos obtenidos para muestras de leche cruda procedentes de los productores A y B (log UFC/mL).

Productor	Lote	AMT	Coliformes totales	Estafilococos	BAL	Mohos y levaduras
A	1	3,48 ± 0,00 ^a	4,12 ± 0,17 ^a	4,81 ± 0,25 ^a	6,30 ± 0,06 ^a	4,54 ± 0,11 ^a
	2	6,06 ± 0,15 ^b	5,18 ± 0,19 ^b	4,51 ± 0,37 ^a	5,52 ± 0,29 ^b	4,08 ± 0,05 ^b
	3	8,59 ± 0,16 ^c	5,48 ± 0,00 ^c	5,40 ± 0,13 ^b	8,59 ± 0,18 ^c	6,85 ± 0,03 ^c
B	1	4,92 ± 0,27 ^a	2,45 ± 0,08 ^a	3,42 ± 0,22 ^a	5,56 ± 0,97 ^a	3,35 ± 0,44 ^a
	2	5,81 ± 0,12 ^b	4,07 ± 0,23 ^b	3,53 ± 0,84 ^b	5,81 ± 0,31 ^b	6,10 ± 0,32 ^b
	3	5,61 ± 0,27 ^b	3,63 ± 0,04 ^c	3,91 ± 0,65 ^c	4,99 ± 0,08 ^c	4,77 ± 0,18 ^c

AMT = Aerobios Mesófilos Totales.

Los resultados están expresados como promedio ± desviación estándar.

Las letras minúsculas de la misma columna representan los grupos homogéneos obtenidos según la prueba de HSD Tukey ($\alpha = 0.05$) para cada productor.

Figura 3- Representación gráfica de resultados microbiológicos de leche cruda de cabra para los productores A y B.

Asimismo, de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 3, existió una mayor variabilidad en los recuentos microbianos en el caso del productor A en comparación con el B. Este hecho puede deberse a diferencias en los sistemas de autocontrol de ambos productores, así como diferencias en la microbiota de la leche. De hecho, la variabilidad en la calidad microbiológica de la leche cruda puede derivar de diferentes factores tales como procesos de ordeño, tipo de estabulamiento, tipo de producción (convencional o ecológica) y estación del año (Kateřina et al., 2016). Un ejemplo de dicha variabilidad puede observarse en los resultados

obtenidos por Tornadijo et al. (1995) para AMT en leche cruda de cabra, los cuales, dependiendo de la estacionalidad, variaron en una media de entre $6,72 \pm 0,15$ y $7,55 \pm 0,44$ log UFC/mL. De acuerdo con el Reglamento (CE) 853/2004 en referencia a la leche cruda para la elaboración de productos lácteos sin tratamiento térmico, los recuentos de AMT no deberían superar 5×10^5 UFC/mL (30° C). Teniendo en cuenta este valor, los recuentos observados en nuestro estudio son superiores a los límites establecidos para AMT, salvo para los primeros lotes analizados en ambos productores. Por tanto, serían recomendables la aplicación de medidas de control para la reducción de la carga inicial de bacterias aerobias en leche cruda. Procesos como la manipulación de la leche en condiciones inadecuadas de higiene o insuficiente refrigeración tras el ordeño, pueden conllevar a un aumento en los recuentos bacterianos (Nuhriawangsa et al., 2019).

Los niveles encontrados de *Staphylococcus* spp. en las muestras de leche cruda de ambos productores se situaron en un rango entre 3,53 y 5,40 log CFU/mL, siendo mayores para el productor A. La presencia de *Staphylococcus* spp. en industrias lácteas ha sido ampliamente reportada como parte de la microbiota típica de estas plantas de procesado (Stobnicka-Kupiec et al., 2019). La contaminación directa de la leche de la ubre en casos clínicos o subclínicos de mastitis es muy usual, sin embargo, la contaminación ambiental a través de la manipulación puede constituir una mayor fuente de contaminación (Costanzo et al., 2020). Temelli et al. (2006) reportó valores de concentración de *Staphylococcus* spp. de $5,82 \pm 0,55$ log UFC/mL en leche cruda. Recuentos elevados de *Staphylococcus* spp en leche cruda son indicativos de la necesidad de mejora del estatus sanitario del rebaño en granja e higiene en la producción y obtención de materias primas (Costanzo et al., 2020).

Los coliformes no forman parte de la microflora inherente de la leche cruda y pueden ser introducidos desde el ambiente, el animal ordeñado o sala y equipamiento de ordeño durante y/o después del mismo (Hayes and Boor, 2001). Por esta razón, este grupo microbiano puede utilizarse como buen indicador de calidad higiénica. En este sentido, D'Amico & Donnelly (2010) reportaron concentraciones de coliformes para muestras de leche cruda de cabra obtenidas en 5 granjas de ganado caprino, de las cuales el 84% de las muestras analizadas presentaron coliformes en una concentración menor a 2 log UFC/mL, el 51% en una concentración menor a 1 log UFC/mL y ninguna por encima de 3 log UFC/mL. Nuhriawangsa et al. (2019) reportó concentraciones de coliformes en leche cruda de cabra de 1,97 log UFC/mL. Los recuentos de coliformes observados en leche cruda en este estudio son superiores a los publicados, lo cual puede indicar deficiencias higiénicas durante la obtención, manipulación o conservación de leche. Morgan et al. (2003) reportó diferencias en la

concentración de coliformes para aquellas granjas basadas en nuevos sistemas intensivos de producción y ordeño, con recuentos de 2 log UFC/ml, respecto a aquellas sin implementación de nuevos métodos, con recuentos de 5-6 log UFC/mL. Aunque dichas concentraciones se reducen durante los procesos de maduración del queso (Metz et al., 2020), es importante mantener la calidad microbiológica de las materias primas utilizadas, de la que también dependerá la calidad sanitaria obtenida en el producto final. En este sentido, la calidad microbiológica de la materia prima resulta especialmente relevante en quesos elaborados con leche cruda y con bajos tiempos de maduración, como es el caso del queso elaborado por el productor B.

Por último, cabe destacar que los recuentos de BAL estuvieron alrededor de 6 log UFC/mL para ambos productores, y la concentración de mohos y levaduras estuvo situada entre 4 -6 log UFC/mL. Los valores encontrados son los habitualmente reportados por otros autores, que afirman que la leche de cabra presenta altas concentraciones de BAL, principalmente compuesta por especies de *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Leuconostoc* y *Enterococcus*, así como de hongos filamentosos y levaduras (Tamagnini et al., 2006; Nikolic et al., 2008).

Evaluación microbiológica de quesos elaborados con leche cruda de cabra

Los recuentos microbianos observados en las muestras de queso del productor A se recogen en la Tabla 3. En general, los grupos microbianos presentes en concentraciones más elevadas en las muestras de queso fueron los AMT y las BAL. Se ha observado baja variabilidad entre los recuentos de muestras de un mismo lote, excepto para los recuentos de coliformes totales de muestras de queso del lote 1.

Tabla 3-Resultados microbiológicos para muestras de queso elaborado por el productor A (log UFC/mL).

Productor	Lote	AMT	Coliformes totales	<i>Staphylococcus</i> spp.	BAL	Mohos y levaduras
A	1	7,82 ± 0,08	2,91 ± 0,74	4,40 ± 0,07	8,32 ± 0,10	4,63 ± 0,26
	2	8,18 ± 0,12	2,51 ± 0,20	4,46 ± 0,36	8,33 ± 0,15	3,90 ± 0,34
	3	8,10 ± 0,08	3,52 ± 0,32	2,00 ± 0,00	8,18 ± 0,05	4,47 ± 0,37

Los resultados están expresados como promedio ± desviación estándar.

Los lotes de queso del productor A presentaron diferentes tiempos de maduración, más específicamente 61 días (lote 1), 134 días (lote 2) y 114 días (lote 3). Los resultados de los análisis físico-químicos realizados, revelaron valores promedio de pH de $4,78 \pm 0,12$; $5,14 \pm 0,05$ y $5,03 \pm 0,11$ para los lotes 1, 2 y 3 respectivamente. Asimismo, los resultados promedio de a_w fueron de $0,95 \pm 0,01$; $0,91 \pm 0,01$ y $0,92 \pm 0,01$ para los diferentes lotes consecutivos. Teniendo en cuenta las diferencias en los tiempos de maduración de las muestras, se ha llevado a cabo un análisis de conglomerados para agrupar variables (grupos microbianos y parámetros físico-químicos), es decir, para agrupar las observaciones en un número dado de grupos homogéneos. Dicho análisis resultó en el agrupamiento de muestras procedentes de los diferentes lotes en 3 grupos homogéneos, representados en el mapa de calor de la Figura 4.

En la Figura 4, las zonas de colores rojos más oscuros (zonas cálidas) representan los valores más elevados de las variables consideradas (grupos microbianos y características físico-químicas), mientras que las zonas de colores amarillos (zonas frías), representan los valores más bajos.

Figura 4- Mapa de calor indicando los grupos homogéneos de muestras de queso del productor A, de acuerdo con el análisis de conglomerados. L1, L2 y L3 representan el lote 1, 2 y 3 respectivamente, mientras que M1-M5 representan las 5 muestras analizadas en cada lote.

En la Tabla 4, se recogen los recuentos microbianos observados en las muestras de queso del productor B. El pH de los quesos varió entre 5,01 y 5,49 para todas las muestras analizadas, mientras que la a_w varió entre 0,95-0,97. En general, aunque los tiempos de maduración de los quesos analizados fueron los mismos (23 días), se han observado diferencias significativas entre

los recuentos microbianos de muestras procedentes de diferentes lotes para todos los grupos evaluados ($P < 0.05$). Las muestras del lote 3 presentaron los menores recuentos de todos los grupos microbianos evaluados. Cabe destacar que se ha observado una concentración elevada de coliformes en muestras del lote 1, lo que puede estar relacionado a la calidad microbiológica de la leche cruda utilizada para la elaboración del lote y/o las condiciones higiénico-sanitarias de las superficies en contacto con los quesos en el momento de la producción.

Tabla 4-Resultados microbiológicos para muestras de queso elaborado por el productor B (log UFC/mL).

Productor	Lote	AMT	Coliformes totales	Estafilococos	BAL	Mohos y levaduras
B	1	$8,88 \pm 0,06^a$	$6,82 \pm 0,00^a$	$3,53 \pm 0,43^a$	$9,57 \pm 0,11^a$	$5,76 \pm 0,23^a$
	2	$8,81 \pm 0,07^a$	$3,67 \pm 0,45^b$	$4,89 \pm 0,21^b$	$8,91 \pm 0,22^b$	$4,40 \pm 0,17^b$
	3	$7,96 \pm 0,10^b$	$2,00 \pm 0,00^c$	$5,28 \pm 0,15^b$	$8,11 \pm 0,11^c$	$2,00 \pm 0,00^c$

Los resultados están expresados como promedio \pm desviación estándar.

Las letras minúsculas de la misma columna representan los grupos homogéneos obtenidos según la prueba de HSD Tukey ($\alpha = 0.05$).

En estudios previos realizados para la evaluación microbiológica de quesos elaborados con leche cruda de cabra, se encontraron valores promedio de 3,41 y 3,98 log UFC/g para mohos y levaduras, 8,18 y 6,65 log UFC/g para BAL; 3,85 y 1,96 log UFC/g para coliformes totales y 7,48 y 6,95 log UFC/g para AMT (Williams & Withers, 2010; Litopoulou-Tzanetaki & Tzanetakis, 1992). Otros quesos elaborados con leche cruda de vaca de tipo artesanal presentaron recuentos que oscilaron entre $7,99 \pm 0,27$ y $8,12 \pm 0,52$ log UFC/g para AMT, $5,05 \pm 0,36$ y $4,04 \pm 0,15$ log UFC/g para coliformes totales, $7,67 \pm 0,41$ y $8,46 \pm 0,59$ log UFC/g para BAL y entre $3,30 \pm 0,15$ y $5,65 \pm 0,78$ log UFC/g para mohos y levaduras. Los resultados publicados confirman la elevada variabilidad en los recuentos microbianos entre diferentes productores de quesos de leche cruda.

En este sentido, realizar una comparativa exhaustiva resulta complicado dadas las diferencias encontradas en los niveles microbianos de la leche utilizada por diferentes productores, así como de las distintas plantas queseras, tiempos de maduración de los quesos evaluados, o las variaciones en las características físico-químicas de los quesos elaborados entre los diferentes estudios. Sin embargo, es importante considerar que, en línea con los estudios publicados, las BAL constituyeron el grupo microbiano predominante durante la producción y maduración del queso elaborado con leche cruda de cabra, para ambos productores. Los lactobacilos, pertenecientes al grupo de las BAL, presentan alta resistencia a la presencia de sal

en las últimas etapas de maduración y facilidad de crecimiento en condiciones de bajo pH (Williams & Withers, 2010). Dichos microorganismos están presentes en la microbiota natural de la leche cruda (Tabla 2) y/o pueden ser utilizados como cultivos iniciadores, enmarcándose como responsables de regular los cambios producidos durante la maduración.

La presencia de *Staphylococcus* spp. en alimentos está asociada a unas deficientes condiciones higiénicas, principalmente debidas a la manipulación. El control de este grupo microbiano en industrias queseras artesanales debe considerarse dada su capacidad de producir enterotoxinas en caso de que las condiciones ambientales permitan su crecimiento en niveles elevados (Al-Nabulsi et al., 2020). Por ello, *Staphylococcus* spp. es responsable de un considerable número de toxiinfecciones alimentarias a nivel mundial, en ocasiones infradiagnosticadas. A pesar de que los recuentos obtenidos de *Staphylococcus* spp. en producto final están por debajo de los asociados a la producción de enterotoxina, es necesario que la temperatura de almacenamiento del queso sea lo suficientemente baja para evitar su proliferación y que pueda constituir un riesgo para la salud humana.

Para la evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de este tipo de productos, existen criterios microbiológicos legislados en quesos de numerosos países para *E. coli*, pero sólo algunos establecen límites para coliformes, la mayoría de ellos con niveles permitidos iguales o menores a 100 UFC/g (Metz et al., 2020). Aunque en España el Reglamento (CE) 2073/2005 no establezca los límites máximos de coliformes totales, las recomendaciones indican que no deberían ser superiores a 10^3 UFC/g, como criterio de higiene y calidad en quesos (Metz et al., 2020). Brooks et al. (2012) obtuvo recuentos para coliformes entre 1,69 y 3,23 log UFC/mL en 5 de las 41 muestras de quesos de leche cruda de cabra analizadas. Los resultados obtenidos para coliformes en este estudio son superiores a lo indicado para alguno de los lotes analizados (Tablas 3 y 4), por lo que debería evaluarse la aplicación de medidas de control durante el proceso de producción del producto analizado.

Durante la producción quesera, los recuentos de coliformes en la leche decrecen en torno los 2-3 log UFC/g o más a medida que se produce la fermentación de la lactosa y bajada de pH durante la maduración (Metz et al., 2020). Aunque en este estudio no se evaluó específicamente la leche utilizada para la elaboración de los lotes de quesos analizados, en general, se observó que las concentraciones de coliformes en las muestras de quesos son inferiores a las concentraciones de la leche cruda, evidenciando una reducción durante los procesos de maduración. En el caso del productor B, podría estudiarse el aumento del tiempo de maduración

del queso para la reducción de coliformes en el producto final, evaluando la repercusión de dicho aumento sobre las características organolépticas del producto.

Condiciones higiénicas de superficies en contacto con alimentos

En la Tabla 5, se recogen los resultados de los análisis microbiológicos de muestras de superficie en contacto con alimentos procedentes del productor A.

Tabla 5- Resultados microbiológicos (UFC/cm²) de las superficies en contacto con alimentos analizadas en las muestras del productor A.

Superficies	Muestreo	Estafilococos	AMT	Enterobacteriaceae
Tanque de almacenamiento de leche	1	NA	<10	<1
	2	<10	>3,00x10 ²	33,6
	3	5,6	4 ± 0,00	<1
Cuba de fermentación	1	NA	90,20 ± 30,70	<1
	2	<10	<10	<1
	3	<1	3,34x10 ² ± 2,83	0,2
Zona de premolde	1	NA	81,50 ± 90,70	<1
	2	<10	<10	<1
	3	<1	122 ± 0,00	<1
Cinta transportadora I	1	NA	6,6 ± 4,45	<1
	2	<10	<10	<1
	3	<1	>3,00x10 ⁴	>30
Cinta transportadora II	1	NA	2,02x10 ² ± 81,42	16
	2	<10	>300	<1
	3	1,6	>3,00x10 ⁴	>30
Tanque de salmuera	1	NA	<10	<1
	2	4	>300	6
	3	<1	6,46x10 ² ± 70,7	0,2
Molde limpio	1	NA	<10	<1
	2	<10	85 ± 12,8	<1
	3	<1	4 ± 0,00	0,12
Cortadora	1	NA	NA	NA
	2	32	>300	2,4
	3	<1	2,80x10 ⁴ ± 5,65x10 ³	<1
Caja de almacenamiento (maduración y oreo)	1	NA	>300	<1
	2	<10	<10	<1
	3	<1	1,36x10 ² ± 5,66	<1
Manos de manipulador	1	NA	37,6 ± 10,92	<1
	2	2,08x10 ²	2,27x10 ² ± 21,5	<1
	3	1,6	37 ± 8,87	0,28

AMT = Aerobios Mesófilos Totales

NA= Superficie no analizada.

Los análisis realizados durante el primer muestreo revelaron que la cinta transportadora II presentaba las mayores concentraciones de AMT y enterobacterias respecto a las demás superficies investigadas. En el segundo muestreo, la cinta transportadora II, el tanque de almacenamiento de leche, tanque de salmuera y la cortadora, presentaron recuentos de AMT

superiores a 300 UFC/cm². Por su parte, las mayores concentraciones de estafilococos se encontraron en las manos del manipulador, mientras que las mayores concentraciones de enterobacterias se encontraron en el tanque de almacenamiento de leche (Tabla 5). En el último muestreo, los recuentos microbianos fueron superiores a los recuentos observados en los dos primeros muestreos para todos los grupos analizados. Ambas cintas transportadoras (I y II) presentaron los mayores recuentos de AMT y enterobacterias.

Tabla 6- Resultados microbiológicos (UFC/cm²) de las superficies en contacto con alimentos en las muestras del productor B.

Superficies	Muestreo	Estafilococos	AMT	Enterobacteriaceae
Tanque de almacenamiento de leche	1	<1	1,54x10 ² ± 2,83	<1
	2	NA	NA	NA
	3	<1	12 ± 0,00	<1
Cuba de fermentación	1	<1	92 ± 17,00	<1
	2	<1	40 ± 0,00	<1
	3	88	40 ± 28,28	<1
Tanque de salmuera	1	20	4,28x10 ² ± 33,94	5,2
	2	<1	1,08x10 ² ± 5,66	0,8
	3	<1	1,52x10 ³ ± 0,00	<1
Cámara de maduración	1	<1	<100	<1
	2	NA	NA	NA
	3	<1	26 ± 8,49	<1
Cajas de almacenamiento	1	<1	36 ± 26,23	<1
	2	20	1,60x10 ³ ± 1,70x10 ²	<1
	3	3,60x10 ²	1,12x10 ³ ± 4,52x10 ²	<1
Superficie mesa limpia	1	<1	<100	<1
	2	<1	<100	<1
	3	<1	1,76x10 ² ± 45, 26	<1
Manos de manipulador	1	NA	NA	NA
	2	<1	38 ± 4,14	0,4
	3	60	6 ± 2,83	<1
Báscula	1	<1	<100	<1
	2	89,1	<100	<1
	3	<1	<100	<1
Cortadora	1	<1	8,62x10 ² ± 1,50x10 ²	2,29x10 ²
	2	<1	1,18x10 ³ ± 3,67x10 ²	77,6
	3	6,00x10 ²	1,72x10 ² ± 0,00	<1
Cámara de oreo y producto terminado	1	<1	<100	<1
	2	16	<100	<1
	3	<1	10 ± 8,46	<1

AMT = Aerobios Mesófilos Totales

NA= Superficie no analizada.

Los resultados obtenidos en el caso del productor B se especifican en la Tabla 6. En general, la cortadora fue la superficie en la que se encontraron los mayores recuentos de enterobacterias. Sin embargo, las superficies con mayor recuento de AMT fueron el tanque de salmuera, las cajas de almacenamiento de quesos y la cortadora. En relación con la presencia de *Staphylococcus* spp. la cortadora y las cajas de almacenamiento fueron las superficies en que se detectaron una concentración superior a 2 log UFC/cm² en el último muestreo realizado. Es importante mencionar que la contaminación de superficies en instalaciones lecheras y queseras puede estar estrechamente relacionada con cepas multi-resistentes de *Staphylococcus* spp. persistentes mediante la formación de biofilms (Stobnicka-Kupiec et al., 2019).

En el primer muestreo, las mayores concentraciones de AMT se encontraron en la cortadora, mientras que los mayores recuentos de estafilococos se encontraron en el tanque de salmuera. En el segundo muestreo, la cortadora y las cajas de almacenamiento presentaron recuentos de AMT superiores a 1000 UFC/cm², mientras que la báscula presentó recuentos de estafilococos de 89,1 UFC/cm². En el último muestreo, el tanque de salmuera y las cajas de almacenamiento presentaron niveles superiores a 1x10³ UFC/cm² de AMT. Sin embargo, tabla y cuchilla de corte revelaron igualmente elevadas concentraciones de estafilococos de 6,00x10² UFC/cm².

Los resultados obtenidos en su conjunto revelan que las cintas transportadoras, el tanque de almacenamiento de leche, tanque de salmuera y cortadora fueron las superficies más contaminadas en el caso del productor A, mientras que la cortadora y cajas de almacenamiento fueron las superficies más contaminadas en el productor B.

La variabilidad encontrada en los resultados entre diferentes producciones de la misma industria dependerá de forma mayoritaria de la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección aplicados con anterioridad al momento de toma de muestras, incluso de la variabilidad inherente a la materia prima utilizada en cada turno de producción. Stobnicka-Kupiec et al. (2019) revelaron concentraciones microbianas medias de 60,4 UFC/cm² en superficies de trabajo de queserías de tipo tradicional, de 40,1 UFC/cm² en superficies del tanque de almacenamiento de leche y de 0,70 UFC/cm² en cintas transportadoras. Los resultados de concentración de AMT obtenidos en nuestro estudio para dichas superficies, son superiores especialmente en cintas transportadoras y tanques de almacenamiento, donde se encontró una alta variabilidad en las muestras tomadas de ambos productores.

La cortadora constituyó la superficie más problemática para el productor B. En un estudio llevado a cabo para la determinación de fuentes de contaminación en queserías

tradicionales, se han reportado concentraciones medias de superiores a 10^5 UFC/cm² para AMT, $\sim 7,5$ UFC/cm² para enterobacterias y de más de 1×10^3 UFC/cm² para estafilococos en cuchillas de corte quesero (Temelli et al. 2006). Dichos recuentos de AMT y estafilococos son más elevados que los obtenidos en nuestro estudio para las muestras tomadas de las cortadoras de ambos productores. Sin embargo, cabe destacar el productor B presentó concentraciones de enterobacterias superiores a 1×10^2 UFC/cm² en uno de los muestreos, superior a los resultados publicados por Temelli et al. (2006).

Temelli et al. (2006) también presentaron resultados para otras superficies analizadas en este estudio tales como cuba de fermentación y manos de manipulador. Las concentraciones reportadas para AMT y enterobacterias fueron similares a los obtenidos en este estudio para la cuba de fermentación de los productores A y B así como resultados de <10 UFC/cm² de enterobacterias para todas las superficies muestreadas. Con respecto a las manos del manipulador, las concentraciones publicadas fueron notablemente superiores a los rangos obtenidos para ambos productores, con valores máximos ligeramente superiores a 200 UFC/cm².

De acuerdo con las recomendaciones establecidas para las superficies de manipulación de alimentos, deberían ser consideradas como “zonas sucias o no aceptables” aquellas superficies con recuentos de AMT superiores a 10 UFC/cm², así como recuentos superiores a 2 UFC/cm² para enterobacterias tras la limpieza (Moragas et al., 2019). De acuerdo con estos criterios, los resultados obtenidos en este estudio indican que es necesario el desarrollo y optimización de protocolos de higiene y desinfección para reducir la contaminación en algunas superficies del productor A (cintas transportadoras, tanque de salmuera, cortadora y tanque de almacenamiento de leche) y del productor B (cajas de almacenamiento, cortadora y tanque de salmuera).

Identificación de aislados

Las colonias que presentaron características morfológicas típicas en los medios de cultivo utilizados para investigar la presencia de *Salmonella* spp., *S. aureus* y *E. coli* O157:H7 fueron consideradas como colonias presuntivas de dichos patógenos y seleccionadas para pruebas preliminares de identificación. No se detectaron colonias típicas de *L. monocytogenes* durante los análisis microbiológicos de leche cruda, de quesos, así como de superficies en contacto con alimentos.

Un total de 55 aislados fueron sometidos a la identificación por la técnica de MALDI-TOF revelando la presencia de 7 y 8 grupos microbianos diferentes, para las muestras pertenecientes a los productores A y B, respectivamente.

Para el productor A, fueron seleccionados aislados obtenidos de 13 muestras de leche cruda, 4 muestras de quesos y 2 de superficies investigadas. Del conjunto de aislados de muestras del productor A, los grupos microbianos de mayor prevalencia corresponden a los géneros *Proteus* spp. (35,71%), detectado únicamente en muestras de leche, y *Staphylococcus* spp. (32,14%), detectado en todos los tipos de muestras analizadas (Figura 5). En concreto, sólo se detectó *S. aureus* en 1 de las muestras de leche del productor A (3,57%). Otras especies como *Staphylococcus chromogenes*, *Staphylococcus simulans* y *Staphylococcus epidermidis* fueron identificadas en menor proporción.

Figura 5- Prevalencias (%) de los grupos microbianos identificados por la técnica de MALDI-TOF para aislados obtenidos de las muestras recogidas en el productor A.

Un total de 24 aislados presuntivos fueron identificados para muestras del productor B. En este caso, los aislados fueron obtenidos de 9 muestras de quesos, 7 muestras de leche cruda y 3 de superficies investigadas. El grupo microbiano detectado como mayoritario para el total global de aislados identificados para el productor B es *Staphylococcus* spp. (37,50 %) (Figura 6)

Proteus spp. y *Hafnia alvei* fueron identificadas en muestras de queso y leche del productor B con prevalencias de 20,83% sobre el total de aislados identificados. En el productor

B, se encontró un mayor número de muestras contaminadas por *S. aureus* (12,5 %) que en el productor A, en concreto, en una muestra de leche cruda y en dos muestras de quesos. Dentro del mismo género, otras especies como *Staphylococcus haemolyticus*, *Staphylococcus simulans*, *Staphylococcus warneri* y *Staphylococcus epidermidis* también fueron identificadas en menor proporción.

Figura 6-Prevalencias (%) de los grupos microbianos identificados por la técnica de MALDI-TOF para aislados obtenidos de las muestras recogidas en el productor B.

Los resultados de identificación por la técnica de MALDI-TOF revelaron que el único patógeno detectado para el total de muestras analizadas sospechosas de contaminación fue *S. aureus*, con prevalencias de 3,57 y 12,5%, para el productor A y B, respectivamente. Esta prevalencia resulta inferior a la reportada por Bianchi et al. (2014) en su estudio de leche cruda y quesos elaborados con leche cruda en Turin, donde el 39% de las muestras resultaron positivas a la presencia de *S. aureus*. Del mismo modo, los resultados obtenidos en este estudio también son inferiores a los presentados por Johler et al. (2018), en que el 80% de muestras de queso artesanal elaborado con leche cruda investigadas resultaron positivas a la presencia de *S. aureus*. Estos resultados coinciden con lo obtenido por Medeiros et al., (2019) para quesos artesanales elaborados en Andalucía (España), donde 19 de los 24 quesos analizados resultaron positivos a la contaminación por este patógeno (80%).

El aislamiento de *S. aureus* en leche cruda destinada para la producción de queso, en plantas de producción queseras, equipamiento y manipuladores ha sido ampliamente reportado

en la literatura (Johler et al., 2018; Jørgensen et al., 2005) Sin embargo, la información sobre el estatus de *S. aureus* en la producción quesera artesanal y concretamente, en quesos elaborados con leche cruda artesanal, es escasa (Johler et al., 2018). La leche cruda ha sido identificada tradicionalmente como la principal fuente de contaminación de *S. aureus* del queso durante su procesado en queserías (André et al., 2008). La elaboración del queso a partir de leche cruda implica que puedan existir procesos de transferencia microbiana directa desde la leche, especialmente en caso de mastitis (Robinson et al., 2020; Verraes et al., 2014). Es el caso del productor A, donde pudo identificarse en muestras de leche mayor presencia del grupo microbiano *Staphylococcus* spp., concretamente *S. chromogenes*, relevante en clínica de mastitis. La prevalencia de *S. aureus* en muestras de leche cruda de cabra analizadas en este estudio fue de 1,11% para cada uno de los productores. D'amico y Donnelly (2010) reportaron prevalencias de *S. aureus* del 48% en muestras de leche cruda de cabra, considerablemente superior a la detectada en este estudio. Sin embargo, resulta complicada la comparación de resultados con otros previamente publicados sobre la incidencia de este patógeno como agente causal de procesos clínicos o subclínicos, pues los valores de prevalencia dependen en gran medida del área de recogida de leche, prácticas de manejo, condiciones de higiene y otros factores (Fagundes et al., 2010; Lee et al., 2012). La identificación de otras especies como *S. epidermidis* y *S. warneri*, estafilococos coagulasa-negativos, también debe considerarse por contener numerosos factores de virulencia, genes de resistencia antibiótica y su habilidad para la producción de enterotoxinas (Costanzo et al., 2020; Chajęcka-Wierzchowska et al., 2019).

A lo largo del proceso de elaboración del queso, otras fuentes de contaminación relativas a inadecuadas prácticas de higiene en el ambiente de procesado y manipulación pueden concurrir en procesos de contaminación directa y cruzada (Costanzo et al., 2020; Castañeda-Ruelas et al., 2017). La habilidad de *S. aureus* para la supervivencia o crecimiento en quesos depende de los procesos de elaboración llevados a cabo, características físico-químicas del producto final y de los requerimientos de crecimiento de las cepas características encontradas en el mismo (Martínez-Vasallo et al., 2019). Esta consideración resulta especialmente relevante en elaboraciones de tipo artesanal, por lo general, caracterizadas por una amplia variabilidad entre producciones e industrias, y calidad variable o impredecible de los productos finales. La elevada incidencia de *S. aureus* reportada por algunos autores en el producto final artesanal, se ha relacionado con los resultados de prevalencia obtenidos para leche cruda, superficies en contacto con alimentos y manos de manipuladores. En este sentido, Castañeda-Ruelas et al., (2017) reportó que la elevada prevalencia de *S. aureus* (55,6%) encontrada en quesos se

explicaba por la amplia distribución del patógeno en superficies en contacto con alimentos (18,2%) y leche cruda (20%).

Limitaciones

Es necesario destacar que los resultados obtenidos del presente estudio se circunscriben a los lotes de producción, tipos de quesos y empresas evaluadas, no pudiéndose extrapolar a otras producciones queseras. En futuros estudios se pretende profundizar en la caracterización de la variabilidad de la producción mediante el estudio de las principales variables tecnológicas, así como sobre la presencia de patógenos de transmisión alimentaria.

Conclusiones

En el Presente Trabajo Fin de Máster se ha determinado el estado higiénico-sanitario de materias primas, instalaciones y muestras de queso de leche cruda de cabra procedentes de dos queserías de producción artesanal en Andalucía.

Con respecto a los resultados obtenidos en las muestras analizadas de leche cruda los recuentos microbianos más elevados se encontraron en muestras de leche del productor A con respecto al productor B. Los recuentos microbianos obtenidos en la leche del productor A, así como la variabilidad asociada a los recuentos se puede atribuir a la procedencia de la leche de varias ganaderías, en comparación con la del productor B, que procedió de una única ganadería.

En cambio, los recuentos microbianos encontrados en el producto final fueron inferiores en el caso de las muestras del productor A, lo que puede deberse a unas mejores condiciones de proceso y a los mayores tiempos de maduración en comparación con los quesos procedentes del productor B, los cuales influyeron a su vez sobre unos valores inferiores de pH y a_w para las muestras procedentes del productor A.

Las superficies en contacto con alimentos presentaron niveles elevados de contaminación microbiana en cintas transportadoras, tanques de salmuera, cortadoras, tanques de almacenamiento de leche, y cajas de almacenamiento. Se hace pues necesaria la mejora de los procedimientos de limpieza y desinfección de estas superficies para reducir el riesgo de contaminación hacia el producto final.

Por otro lado, no se detectó la presencia de *Salmonella* spp., *E. coli* O157:H7 y *L. monocytogenes* en ninguna de las muestras analizadas por lo que se concluye que presentan bajo riesgo frente a estos patógenos. Sin embargo, la detección de *S. aureus* tanto en las

muestras de materia prima como de queso en las dos empresas evaluadas en nuestro estudio, debe reforzar la importancia del control periódico de presencia de toxinas estafilocócicas.

Por último, se destaca que los resultados obtenidos en el Trabajo Fin de Máster son de gran utilidad para la identificación de factores de riesgo asociados a la contaminación microbiana durante la elaboración de quesos artesanales. Ello redundará en una mejora de los procesos lo cual puede constituir un factor diferencial para la obtención de sellos de calidad asociados a este tipo de producciones.

Conclusions

In this Master's Thesis, the hygienic-sanitary status of raw materials, facilities and raw goat's milk cheese samples from two artisan production cheese factories in Andalusia has been determined.

Regarding the results obtained in the analysed raw milk samples the lowest microbial counts were found in milk samples from producer A with respect to producer B. The microbial levels found in milk samples from the former as well as the variability associated with the microbial counts can be attributed to the origin of the milk from several herds, compared to that of producer B, which came from a single herd.

On the other hand, the microbial counts found in the final product were higher in the samples from producer A, which may be attributed to better processing conditions and longer ripening times compared to the cheeses from producer B. Longer ripening times in cheeses from producer A yielded samples with lower pH and a_w values compared to those from producer B samples.

Food contact surfaces showed high levels of microbial contamination on conveyor belts, brine tanks, slicers, milk storage tanks, and storage boxes. It is therefore necessary to improve the cleaning and disinfection procedures of these surfaces to reduce the risk of contamination towards the final product.

On the other hand, the presence of *Salmonella* spp., *E. coli* O157: H7 and *L. monocytogenes* was not detected in any of the samples analysed, therefore it is concluded that the evaluated cheeses present low risk with respect to the presence of these pathogens. However, the detection of *S. aureus* in both raw milk and cheese samples from the two companies evaluated in our study reinforce the importance of periodic control for the presence of staphylococcal toxins.

Finally, it is highlighted that the results obtained in the Master's Thesis are very useful for the identification of risk factors associated with microbial contamination during the production of artisan cheeses. This will result in an improvement of the processes which can constitute a differential factor for obtaining quality standards associated with these types of productions.

Bibliografía

- Acciari, V. A., Iannetti, L., Gattuso, A., Sonnessa, M., Scavia, G., Montagna, C., Addante, N., Torresi, M., Zocchi, L., Scattolini, S., Centorame, P., Marfoglia, C., Prencipe, V. A., & Gianfranceschi, M. V. (2016). Tracing sources of *Listeria* contamination in traditional Italian cheese associated with a US outbreak: Investigations in Italy. *Epidemiology and Infection*, 144(13), 2719–2727. <https://doi.org/10.1017/S095026881500254X>
- Al-Nabulsi, A. A., Osaili, T. M., AbuNaser, R. A., Olaimat, A. N., Ayyash, M., Al-Holy, M. A., Kadora, K. M., & Holley, R. A. (2020). Factors affecting the viability of *Staphylococcus aureus* and production of enterotoxin during processing and storage of white-brined cheese. *Journal of Dairy Science*, 103(8), 6869–6881. <https://doi.org/10.3168/jds.2020-18158>
- Alegbeleye, O. O., Guimarães, J. T., Cruz, A. G., & Sant’Ana, A. S. (2018). Hazards of a ‘healthy’ trend? An appraisal of the risks of raw milk consumption and the potential of novel treatment technologies to serve as alternatives to pasteurization. *Trends in Food Science and Technology*, 82(May), 148–166. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.10.007>
- André, M. C. D. P. B., Campos, M. R. H., Borges, L. J., Kipnis, A., Pimenta, F. C., & Serafini, Á. B. (2008). Comparison of *Staphylococcus aureus* isolates from food handlers, raw bovine milk and Minas Frescal cheese by antibiogram and pulsed-field gel electrophoresis following SmaI digestion. *Food Control*, 19(2), 200–207. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2007.03.010>
- Belli, P., Cantafora, A. F. A., Stella, S., Barbieri, S., & Crimella, C. (2013). Microbiological survey of milk and dairy products from a small scale dairy processing unit in Maroua (Cameroon). *Food Control*, 32(2), 366–370. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.12.021>
- Bianchi, D. M., S. Gallina, A. Bellio, F. Chiesa, T. Civera, and L. Decastelli. (2014). Enterotoxin gene profiles of *Staphylococcus aureus* isolated from milk and dairy products in Italy. *Let. Appl. Micro-biol.*, 58, 190–196.
- Boncinelli, F., Contini, C., Romano, C., Scozzafava, G., & Casini, L. (2017). Territory, environment, and healthiness in traditional food choices: Insights into consumer heterogeneity. *International Food and Agribusiness Management Review*, 20(1), 143–157. <https://doi.org/10.22434/IFAMR2015.0177>
- Brandl H., Fricker-Feer C., Ziegler, D., Mandal, J., Stephan, R., Lehner, A., (2014). Distribution and identification of culturable airborne microorganisms in a Swiss milk processing facility. *J Dairy Sci*, 97, 240–246.
- Brooks, J. C., Martinez, B., Stratton, J., Bianchini, A., Krokstrom, R., & Hutkins, R. (2012). Survey of raw milk cheeses for microbiological quality and prevalence of foodborne pathogens. *Food Microbiology*, 31(2), 154–158. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2012.03.013>
- Bryla, P. (2015), The role of appeals to tradition in origin food marketing: a survey among Polish consumers, *Appetite*, 91, 302–310. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.04.056>
- Camargo, A. C., Costa, E. A., Fusieger, A., Freitas, R. de, Nero, L. A., & Carvalho, A. F. de. (2020). Microbial shifts through the ripening of the “Entre Serras” Minas artisanal cheese monitored by high-throughput sequencing. *Food Research International*, May. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109803>
- Castañeda-Ruelas, G. M., Soto-Beltrán, M., & Chaidez, C. (2017). Detecting Sources of *Staphylococcus aureus* in One Small-Scale Cheese Plant in Northwestern Mexico. *Journal of Food Safety*, 37(1). <https://doi.org/10.1111/jfs.12290>
- Chajęcka-Wierzchowska, W., Zadernowska, A., & Gajewska, J. (2019). *S. epidermidis* strains from artisanal cheese made from unpasteurized milk in Poland - genetic characterization of antimicrobial resistance and virulence determinants. *International Journal of Food Microbiology*, 294, 55–59. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2019.02.004>

- Costanzo, N., Ceniti, C., Santoro, A., Clausi, M. T., & Casalnuovo, F. (2020). Foodborne Pathogen Assessment in Raw Milk Cheeses. *International Journal of Food Science*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/3616713>
- Cruz Maceñ, J. L., Iriondo DeHond, M., & Miguel, E. (2019). Cheese consumption culture in Central Spain (Madrid Region): drivers and consumer profile. *British Food Journal*, 122(2), 561–573. <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2019-0578>
- Currie, A., Galanis, E., Chacon, P. A., Murray, R., Wilcott, L., Kirkby, P., Honish, L., Franklin, K., Farber, J., Parker, R., Shyng, S., Sharma, D., Tschetter, L., Hoang, L., Chui, L., Pacagnella, A., Wong, J., Pritchard, J., Kerr, A., ... Flint, J. (2018). Outbreak of *Escherichia coli* O157:H7 Infections Linked to Aged Raw Milk Gouda Cheese, Canada, 2013. *Journal of Food Protection*, 81(2), 325–331. <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-17-283>
- D'Amico, D. J., & Donnelly, C. W. (2010). Microbiological quality of raw milk used for small-scale artisan cheese production in Vermont: Effect of farm characteristics and practices. *Journal of Dairy Science*, 93(1), 134–147. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-2426>
- de Castro, V., Escudero, J. M., Rodriguez, J. L., Muniozgueren, N., Uribarri, J., Saez, D., & Vazquez, J. (2012). Listeriosis outbreak caused by Latin-style fresh cheese, Bizkaia, Spain, August 2012. *Eurosurveillance*, 17(42), 3–5. <https://doi.org/10.2807/ese.17.42.20298-en>
- Fagundes, H., L. Barchesi, A. Nader Filho, L. M. Ferreira, and C. A. F. Oliveira. (2010). Occurrence of *Staphylococcus aureus* in raw milk produced in dairy milk produced in dairy farms in São Paulo state, Brazil. *Braz. J. Microbiol.*, 41, 376–380
- Food, E., & Authority, S. (2021). The European Union One Health 2019 Zoonoses Report. *EFSA Journal*, 19(2). <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6406>
- Fraley, C., Raftery, A. E., Scrucca, L., Murphy, T. B., & Fop, L. (2020). Package “mclust”. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/mclust/mclust.pdf>.
- Garanti, Z., & Berberoglu, A. (2018). Cultural perspective of traditional cheese consumption practices and its sustainability among post-millennial consumers. *Sustainability* (Switzerland), 10(9). <https://doi.org/10.3390/su10093183>
- Gontijo, M. T. P., Silva, J. de S., Vidigal, P. M. P., & Martin, J. G. P. (2020). Phylogenetic distribution of the bacteriocin repertoire of lactic acid bacteria species associated with artisanal cheese. *Food Research International*, 128(October 2019), 108783. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108783>
- González-Córdova, A. F., Yescas, C., Ortiz-Estrada, Á. M., De la Rosa-Alcaraz, M. de los Á., Hernández-Mendoza, A., & Vallejo-Cordoba, B. (2016). Invited review: Artisanal Mexican cheeses. *Journal of Dairy Science*, 99(5), 3250–3262. <https://doi.org/10.3168/jds.2015-10103>
- Guerrero, L., Guàrdia, M. D., Xicola, J., Verbeke, W., Vanhonacker, F., Zakowska-Biemans, S., Sajdakowska, M., Sulmont-Rossé, C., Issanchou, S., Contel, M., Scalvedi, M. L., Granli, B. S., & Hersleth, M. (2009). Consumer-driven definition of traditional food products and innovation in traditional foods. A qualitative cross-cultural study. *Appetite*, 52(2), 345–354. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2008.11.008>
- Hayes, M.C., Boor, K., (2001). Raw milk and fluid milk products. *Applied Dairy Microbiology*. 59–76.
- Hussain, M., & Dawson, C. (2013). Economic Impact of Food Safety Outbreaks on Food Businesses. *Foods*, 2(4), 585–589. <https://doi.org/10.3390/foods2040585>
- Johler, S., Macori, G., Bellio, A., Acutis, P. L., Gallina, S., & Decastelli, L. (2018). Short communication: Characterization of *Staphylococcus aureus* isolated along the raw milk cheese production process in artisan dairies in Italy. *Journal of Dairy Science*, 101(4), 2915–2920. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13815>
- Johler, Sophia, Weder, D., Bridy, C., Huguenin, M. C., Robert, L., Hummerjohann, J., & Stephan, R. (2015). Outbreak of staphylococcal food poisoning among children and staff at a Swiss boarding

- school due to soft cheese made from raw milk. *Journal of Dairy Science*, 98(5), 2944–2948. <https://doi.org/10.3168/jds.2014-9123>
- Jordana, J. (2000). Traditional foods: Challenges facing the European food industry. *Food Research International*, 33(3–4), 147–152. [https://doi.org/10.1016/S0963-9969\(00\)00028-4](https://doi.org/10.1016/S0963-9969(00)00028-4)
- Jørgensen, H. J., Mørk, T., & Rørvik, L. M. (2005). The occurrence of *Staphylococcus aureus* on a farm with small-scale production of raw milk cheese. *Journal of Dairy Science*, 88(11), 3810–3817. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(05\)73066-6](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(05)73066-6)
- Kateřina, B., Marcela, V.-K., Vladimír, B., Libor, K., Ivana, K., & Renáta, K. (2016). Microbiological quality of raw milk in the Czech Republic. *Czech Journal of Food Sciences*, 34(No. 3), 189–196. <https://doi.org/10.17221/25/2016-cjfs>
- Lee, S. H. I., Camargo, C. H., Gonçalves, J. L., Cruz, A. G., Sartori, B. T., Machado, M. B., & Oliveira, C. A. F. (2012). Characterization of *Staphylococcus aureus* isolates in milk and the milking environment from small-scale dairy farms of São Paulo, Brazil, using pulsed-field gel electrophoresis. *Journal of Dairy Science*, 95(12), 7377–7383. <https://doi.org/10.3168/jds.2012-5733>
- Litopoulou-Tzanetaki, E., & Tzanetakis, N. (1992). Microbiological study of white-brined cheese made from raw goat milk. *Food Microbiology*, 9(1), 13–19. [https://doi.org/10.1016/0740-0020\(92\)80057-B](https://doi.org/10.1016/0740-0020(92)80057-B)
- Lourenco, A., Fraga, M., De Colli, L., Moloney, M., Danaher, M., & Jordan, K. (2020). Determination of the presence of pathogens and anthelmintic drugs in raw milk and raw milk cheeses from small scale producers in Ireland. *Lwt*, 130(March), 109347. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109347>
- Magalhães, R., Almeida, G., Ferreira, V., Santos, I., Silva, J., Mendes, M. M., Pita, J., Mariano, G., Mâncio, I., Sousa, M. M., & Farber, J. (2015). Cheese-related listeriosis outbreak, Portugal, March 2009 to February 2012. *Eurosurveillance Journal*, March 2009, 1–6. <https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2015.20.17.21104>
- Martínez-Vasallo, A., Ribot-Enríquez, A., Riverón-Alemán, Y., Remón-Díaz, D., Martínez-García, Y. A., Jacsens, L., & Uyttendaele, M. (2019). *Staphylococcus aureus* in the production chain of artisan fresh cheese. *Revista de Salud Animal*, 41(1), 1–9.
- McCollum, J. T., Williams, N. J., Beam, S. W., Cosgrove, S., Ettestad, P. J., Ghosh, T. S., Kimura, A. C., Nguyen, L., Stroika, S. G., Vogt, R. L., Watkins, A. K., Weiss, J. R., Williams, I. T., & Cronquist, A. B. (2012). Multistate outbreak of *Escherichia coli* O157:H7 infections associated with in-store sampling of an aged raw-milk Gouda cheese, 2010. *Journal of Food Protection*, 75(10), 1759–1765. <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-136>
- Medeiros, M. I. M., A, N. F., R, J., V, R., LM, M., & Viejo F, G. (2019). Occurrence of *staphylococcus aureus* and its toxins in cheeses from the region of Andalusia, Spain. *Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research*, 8(1). <https://doi.org/10.15406/jdvar.2019.08.00239>
- Metz, M., Sheehan, J., & Feng, P. C. H. (2020). Use of indicator bacteria for monitoring sanitary quality of raw milk cheeses – A literature review. *Food Microbiology*, 85(July 2019), 103283. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.103283>
- Moragas, M., Valcárcel A. S., Chirapozu, A., & de Pablo, M. B. (2019). NORMAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS ALIMENTOS Y ASIMILADOS (superficies, aguas diferentes de consumo, subproductos) Y OTROS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE INTERÉS SANITARIO Actualizada a 1 ENERO de 2019. 1–63. <https://www.boe.es/doue/2013/068/L00019-00023.pdf>
- Morgan, F., Massouras, T., Barbosa, M., Roseiro, L., Ravasco, F., Kandarakis, I., Bonnin, V., Fistakoris, M., Anifantakis, E., Jaubert, G., Ranyal-Ljutovac, K., (2003). Characteristics of goat milk collected from small and medium enterprises in Greece, Portugal and France. *Small Rumin. Res.*, 47, 39–49.

- Nikolic M, Terzic-Vidojevic A J., Begovic J, Golic N. & Topisirovic L. (2008) Characterization of lactic acid bacteria isolated from Bukuljac, a homemade goat's milk cheese. *Int J Food Microbiol*, 122, 162–170.
- Nuhriawangsa, A. D. M., Kartikasari, L. R., Hadi, R. F., Wati, A. K., & Hertanto, B. S. (2019). Microbiological profile of fresh goat milk: Impact of goat farmer practices in “taruna Mukti” goat farmer group, Sragen, Central-Java. IOP Conference Series: *Materials Science and Engineering*, 633(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/633/1/012010>
- Oliveira, R. B. A., Margalho, L. P., Nascimento, J. S., Costa, L. E. O., Portela, J. B., Cruz, A. G., & Sant’Ana, A. S. (2016). Processed cheese contamination by spore-forming bacteria: A review of sources, routes, fate during processing and control. *Trends in Food Science and Technology*, 57, 11–19. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.09.008>
- Parlamento Europeo, & Consejo de la Unión Europea. (2012). Reglamento (UE) No 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Diario Oficial de La Unión Europea. Serie L343/1, 1–29. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=es>
- Parlamento Europeo, & Consejo de la Unión Europea. (2004). Reglamento (UE) No 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Diario Oficial de La Unión Europea. Serie L139/55.
- Robinson, E., Travanut, M., Fabre, L., Larréché, S., Ramelli, L., Pascal, L., Guinard, A., Vincent, N., Calba, C., Meurice, L., Le Thien, M., Fourgere, E., Jones, G., Fournet, N., Smith Palmer, A., Brown, D., Le Hello, S., Pardos de la Gandara, M., Weill, F., & Jourdan Da Silva, N. (2020). Outbreak of *Salmonella Newport* associated with internationally distributed raw goats’ milk cheese. *Epidemiology and Infection*, May 2020, 1–23. <https://doi.org/10.1017/s0950268820000904>
- Salazar, J.K.; Gonsalves, L.J.; Natarajan, V.; Shazer, A.; Reineke, K.; Mhetras, T.; Sule, C.; Carstens, C.K.; Schill, K.M.; Tortorello, M.L. (2020) Population dynamics of *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157:H7, and native microflora during manufacture and aging of Gouda cheese made with unpasteurized milk. *J. Food Prot.*, 21, 266–276.
- Silvestri, C., Aquilani, B., Piccarozzi, M., & Ruggieri, A. (2020). Consumer Quality Perception in Traditional Food: Parmigiano Reggiano Cheese. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 32(2), 141–167. <https://doi.org/10.1080/08974438.2019.1599754>
- Stobnicka-Kupiec, A., Gołofit-Szymczak, M., & Górný, R. (2019). Microbial contamination level and microbial diversity of occupational environment commercial and traditional dairy plants. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 26(4), 555–565. <https://doi.org/10.26444/aaem/112381>
- Tamagnini L., De Sousa G., Gonzalez R. & Budde C. (2006) Microbiological characteristics of Crottin goat cheese made in different seasons. *Small Rum Res*, 66, 175–180.
- Temelli, S., Anar, Ş., Sen, C., & Akyuva, P. (2006). Determination of microbiological contamination sources during Turkish white cheese production. *Food Control*, 17(11), 856–861. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2005.05.012>
- Tornadijo, M. E., Fresno, J. M., Bernardo, A., Martín Sarmiento, R., & Carballo, J. (1995). Microbiological changes throughout the manufacturing and ripening of a Spanish goat’s raw milk cheese (Armada variety). *Le Lait*, 75(6), 551–570. [https://doi.org/10.1016/0023-7302\(96\)83004-1](https://doi.org/10.1016/0023-7302(96)83004-1)
- Unión Europea. (2005). Reglamento (CE) n o 2073/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios (Texto pertinente a efectos del EEE). Documento UE, 48, 1–33. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/2073/oj/spa>
- Verraes, C., Claeys, W., Cardoen, S., Daube, G., De Zutter, L., Imberechts, H., Dierick, K., & Herman, L. (2014). A review of the microbiological hazards of raw milk from animal species other than

cows. *International Dairy Journal*, 39(1), 121–130.
<https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2014.05.010>

Williams, A. G., & Withers, S. E. (2010). Microbiological characterisation of artisanal farmhouse cheeses manufactured in Scotland. *International Journal of Dairy Technology*, 63(3), 356–369. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0307.2010.00596.x>

Yoon, Y., Lee, S., & Choi, K. H. (2016). Microbial benefits and risks of raw milk cheese. *Food Control*, 63, 201–215. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.11.01>